

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakllanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	

YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPSIYASINING SHAKILLANISHI, TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA UNING DOLZARBLIGI

Kodirov Javlonbek Nematullayevich

Namangan muhandislik-qurilish instituti
tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi hamda rivojlanishining asosiy bosqichlari tahlil qilingan bo'lib, tabiiy resurslarni tejash va atrof-muhitga kamroq zarar yetkazish ushbu iqtisodiy modelning asosiy tamoyili sifatida qabul qilingan. Yashil iqtisodiyotning shakllanishida ilmiy va siyosiy omillar, xususan, sanoat inqilobi va ekologik inqirozlarning ta'siri, rivojlanish sabablari, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan siyosatlarining global iqtisodiyotdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, konsepsiya, resurs, barqaror rivojlanish, global, ekologiya, muammo, qayta ishlash, qayta tiklanuvchi, energiya, omil, atrof-muhit, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, texnologiya, ijtimoiy tenglik.

Abstract: This article analyzes the concept of green economy, focusing on the main stages of its formation and development, where the conservation of natural resources and minimizing harm to the environment are recognized as the main principles of this economic model. The article explores the scientific and political factors influencing the formation of the green economy, particularly the impact of the industrial revolution and ecological crises, the reasons for its development, economic and social consequences, the introduction of environmentally clean technologies, and the importance of policies based on the principles of sustainable development in the global economy.

Key words: green economy, concept, resource, sustainable development, global, ecology, problem, recycling, renewable, energy, factor, environment, solar energy, wind energy, technology, and social equality.

Аннотация: В данной статье анализируются основные этапы формирования и развития концепции зеленой экономики, при этом сохранение природных ресурсов и минимизация ущерба окружающей среде признаны основными принципами этой экономической модели. В статье рассматриваются научные и политические факторы, оказавшие влияние на формирование зеленой экономики, в частности, влияние промышленной революции и экологических кризисов, причины ее развития, экономические и социальные последствия, внедрение экологически чистых технологий и важность политик, основанных на принципах устойчивого развития, в глобальной экономике.

Ключевые слова: зеленая экономика, концепция, ресурс, устойчивое развитие, глобальный, экология, проблема, переработка, возобновляемый, энергия, фактор, окружающая среда, солнечная энергия, ветровая энергия, технология и социальное равенство.

KIRISH

Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasi – tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirishga asoslangan iqtisodiy model hisoblanadi. Ushbu yondashuv iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy farovonlik va ekologik muvozanatni uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lib, samarali resurs boshqaruvi, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik innovatsiyalarni ilgari surish kabi jihatlarni o'z ichiga oladi.

An'anaviy iqtisodiy modellar ko'pincha ishlab chiqarish hajmini oshirish va iqtisodiy o'sishga e'tibor qaratgan bo'lsa, yashil iqtisodiyot modeli barqaror rivojlanish tamoyillariga tayangan holda, ekologik muhit va ijtimoiy tenglikni ham ustuvor yo'nalish sifatida belgilaydi. Ushbu konsepsiyada ilg'or texnologiyalar va innovatsion

yondashuvlardan foydalanish orqali ekologik xavflarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindi miqdorini qisqartirish hamda ijtimoiy adolatni mustahkamlashga e'tibor qaratiladi. Shu tariqa, yashil iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, balki atrof-muhit va jamiyatning uzoq muddatli farovonligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Jumladan, olimlar P. Goodall, Ivanova N.I. va Levchenko L.V. o'zlarining yashil iqtisodiyotga oid kitoblarida barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot konsepsiyalarining tarixiy rivojlanishi kabi masalalarni yoritgan. Mahalliy olimlardan Vahobov A.V. va Xajibakiev Sh.X. o'zlarining darsliklarida barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rnini mavzusida atroflicha tahlillar keltirgan. Yashil iqtisodiyotning iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri kabi jihatlarini yetarlicha o'rganilmagan.

Yashil iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi bo'yicha adabiyotlar sharhi ko'plab ilmiy manbalar, hisobotlar va tahlillarni o'z ichiga oladi. Ushbu manbalar orqali yashil iqtisodiyotning global iqtisodiyotdagi o'rnini va uning barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan yondashuvlari tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining ilmiy asoslari va amaliy tatbiqi to'g'risida chuqurroq tushunchaga ega bo'lish uchun ushbu adabiyotlar muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot tushunchasi, uning shakllanishi, rivojlanish sabablari va asosiy xususiyatlari, ustunliklari, global rivojlanishi hamda iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri ko'rib chiqiladi. Tadqiqot ishimizda qiyoslash, tahlil va kuzatish kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi 20-asr oxiri va 21-asr boshlarida rivojlana boshladi. Ushbu davrda global muhitning yomonlashuvi, iqlim o'zgarishining tezlashishi, tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhitning ifloslanishi kabi jiddiy ekologik muammolar ko'plab davlatlarni yangi iqtisodiy yondashuvlarni qidirishga majbur qildi [3]. Bu holat, ayniqsa, insoniyatning texnologik taraqqiyoti va sanoat ishlab chiqarishi bilan bog'liq ekologik salbiy ta'sirlar natijasida yuzaga kelgan.

Shunday qilib, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bilan birga, atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirish va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga asoslangan yondashuv sifatida shakllandi. Ushbu model iqtisodiy o'sish jarayonini ekologik muvozanatni buzmasdan amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu ijtimoiy farovonlikni oshirish bilan bir qatorda, tabiiy ekotizimlarning himoyasini ham ta'minlaydi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyili – iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlikni ekologik omillar bilan uyg'unlashtirishdan iborat. U ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarida ekologik xavfsiz texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirish orqali atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan rivojlanish modelini shakllantirishga qaratilgan. Shunday qilib, yashil iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy manfaatlarni ilgari surish, balki tabiiy resurslardan samarali foydalanish va kelajak avlodlar uchun barqaror muhitni ta'minlashga ham xizmat qiladi [4].

Bunday iqtisodiy modelda ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillar bir-biriga qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiradigan tarzda ishlaydi. Bu o'zgarishlar, ayniqsa, sanoat, energiya ishlab chiqarish va transport sohalarida juda muhimdir. Yashil iqtisodiyot nafaqat atrof-muhitni asrashni maqsad qilgan, balki iqtisodiy rivojlanishga erishishning barqaror va uzoq muddatli usullarini ishlab chiqadi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari

Resurslarni qayta ishlash. Yashil iqtisodiyotda tabiiy resurslardan samarali foydalanish eng muhim tamoyil hisoblanadi. Bu, ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va resurslarni qayta ishlashga qaratilgan.

Qayta tiklanadigan energiyalardan foydalanish. Yashil iqtisodiyotda energiya ishlab chiqarishning an'anaviy usullaridan ko'ra ekologik toza va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, shamol, geotermal va boshqalar) foydalanish alohida o'rin tutadi. Bu usul atmosferaga zararli gazlarning chiqarilishini kamaytiradi va energiya iste'molining barqarorligini ta'minlaydi.

Chiqindilarni kamaytirish. Yashil iqtisodiyotda chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashga alohida e'tibor qaratiladi. Bu jarayonda "qayta ishlash", "qayta foydalanish" va "zero chiqindi" kabi konsepsiyalar joriy qilinadi.

Ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish. Yashil iqtisodiyotda yangi texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish hamda atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirish muhim

ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar ekologik barqarorlikni ta'minlashda hamda energiya samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi [7].

Yashil iqtisodiyotning eng muhim jihatlaridan biri – iqtisodiy o'sishni ijtimoiy adolat va ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishdan iborat. Ushbu yondashuvda atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy farovonlikni oshirish bir-birini to'ldiruvchi omillar sifatida qaraladi hamda ular o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelmaydi.

Bu konsepsiya nafaqat davlat miqyosidagi siyosiy qarorlarni, balki individual va korporativ darajadagi strategik yondashuvlarni ham qamrab oladi. Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ekologik masalalargina emas, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlarini ham ta'minlaydi. Shu bois, yashil iqtisodiyot modeli global iqtisodiy inqirozlar, iqlim o'zgarishlari va boshqa ekologik muammolarga qarshi samarali yechim sifatida qaraladi.

Yashil iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatdi. Ushbu omillar o'zaro bog'liq bo'lib, atrof-muhitni himoya qilish, resurslarni tejash va barqaror rivojlanishni ta'minlashda yashil iqtisodiyotning zaruriyatini belgilaydi. Quyida ushbu omillar jadval va matn shaklida batafsil ko'rib chiqiladi (1-jadval).

1-jadval. Yashil iqtisodiyot rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.

Rivojlanishga ta'sir etgan omillar	Tavsif
Iqlim o'zgarishi va ekologik muammolar	Iqlim o'zgarishi, global darajada haroratning oshishi, suv resurslarining kamayishi va atrof-muhit ifloslanishi yashil iqtisodiyotga ehtiyojni kuchaytirdi.
Resurslarning cheklanganligi	Yer resurslarining cheklanishi, suvlardan foydalanishning kamayishi va energiya resurslarining tugashi ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish zaruratini keltirib chiqardi.
Barqaror rivojlanish maqsadlari	2000-yilda BMT tomonidan tasdiqlangan Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) global miqyosda yashil iqtisodiyotga qarashlarning kengayishiga sabab bo'ldi.

Iqlim o'zgarishining global darajada kuchayishi va atrof-muhitning ifloslanishi yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga asosiy turtki bo'ldi. Iqlim o'zgarishi tufayli haroratning oshishi, suv resurslarining kamayishi va tabiatdagi o'zgarishlar butun dunyo bo'ylab ekologik muammolarni kuchaytirdi. Iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish va uning ta'sirlarini kamaytirish uchun yashil iqtisodiyot ekologik toza texnologiyalarni joriy etishni va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni taqozo etdi.

Bunga misol tariqasida 2020-yilda BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha taqdim etgan hisobotiga ko'ra, iqlim o'zgarishlari sababli dunyoning 30% mintaqalarida suv resurslari kamaygan va issiqlik to'lqinlari ortganini keltirish mumkin. Bu vaziyat yashil iqtisodiyotning zarurligini ko'rsatadi, chunki yangi texnologiyalar va energiya manbalari iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi.

Yer resurslarining cheklanishi, suv, energetika va mineral resurslarning kamayishi yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga sabab bo'ldi. Global iqtisodiyotning rivojlanishi va sanoatning kengayishi bilan birga, tabiiy resurslar tugay boshladi va resurslardan samarali foydalanish zarurati yuzaga keldi. Yashil iqtisodiyot resurslarni qayta ishlash, qayta tiklanuvchi energiyalardan foydalanish va chiqindilarni kamaytirishga asoslanadi.

2020-yilda Jahon banki tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi suv resurslarining 40% dan ortig'i to'g'ri foydalanilmayapti va hozirda qurg'oqchilik, suvning ifloslanishi hamda suvsizlik muammolari yuzaga kelgan. Bunday holat yashil iqtisodiyotning rivojlanishini talab qiladi, chunki u tabiiy resurslarni tejash va ularni qayta ishlashni ta'minlaydi.

2000-yilda BMT tomonidan tasdiqlangan Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) yashil iqtisodiyotga bo'lgan qarashlarning global miqyosda kengayishiga olib keldi. BRMda ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik o'zgarishlar bir-biriga bog'liq ravishda o'rganildi va shu bilan yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga ilmiy asos yaratildi. BRMning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sishni, ijtimoiy farovonlikni va atrof-muhitni saqlashni uyg'unlashtirishdan iborat.

Ushbu maqsadlar doirasida yashil iqtisodiyotning amalga oshirilishi uchun xalqaro hamkorlik va barqaror siyosatlarini ishlab chiqish zarurati paydo bo'ldi. 2015-yilda BMT tomonidan Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) qabul qilindi. Bu maqsadlar 2030-yilgacha 17 ta global maqsadni amalga oshirishni ko'zda tutadi [9]. BRMning asosiy yo'nalishlaridan biri – qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishdir.

Yashil iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari

Yashil iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari uning atrof-muhitga bo'lgan ta'sirini kamaytirishga va barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy faoliyatni ifodalaydi. Ushbu xususiyatlar yashil iqtisodiyotning qanday amalga oshirilishini va uning asosiy tamoyillarini ko'rsatadi.

Barqaror resurslardan foydalanish. Yashil iqtisodiyotning eng muhim xususiyatlaridan biri – tabiiy resurslarni barqaror ravishda boshqarish va ulardan samarali foydalanishdir. Bu resurslarning tugab ketmasligini va ularning ekologik barqarorligini ta'minlashni anglatadi. Yashil iqtisodiyotda resurslar uzoq muddatda saqlanishi kerak va ularni qayta tiklash va yaxshilash zarur.

Misol uchun, o'rmonlarni kesish va yerlarni qishloq xo'jaligida ishlatishning ekologik ta'sirini kamaytirish uchun barqaror agrar tizimlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish talab etiladi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish. Yashil iqtisodiyotda fosil yoqilg'ilarni kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya manbalariga, masalan, quyosh, shamol va geotermal energiya manbalariga o'tish juda muhim. Bu energiya ishlab chiqarishda ekologik ta'sirni kamaytiradi va energiya manbalarini cheklangan resurslardan mustaqil qiladi.

Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish karbon chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi, bu esa iqlim o'zgarishining oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Ko'plab davlatlar quyosh va shamol energiyasiga asoslangan yangi energiya tizimlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda.

Masalan, Germaniyada quyosh va shamol energiyasiga asoslangan yangi energiya tizimlari keng joriy etilgan bo'lib, bu yonuvchi yoqilg'ilarga bog'liqlikni kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Chiqindilarni kamaytirish va resurslarni qayta ishlash. Yashil iqtisodiyotda chiqindilarni kamaytirish va ularni qayta ishlashga katta e'tibor qaratiladi. Buning uchun mahsulotlarni ishlab chiqarishda va iste'molda ekologik toza texnologiyalarni qo'llash talab etiladi.

Chiqindilarni qayta ishlash va ulardan yangi materiallar yaratish muhim ahamiyatga ega. Qayta ishlashning yuqori darajaga yetkazilishi resurslardan samarali foydalanishga imkon beradi va atrof-muhitga zarar yetkazishni kamaytiradi.

Misol uchun, plastikni qayta ishlash va organik chiqindilarni kompostlash resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini oshiradi.

Barqaror ishlab chiqarish va iste'mol. Yashil iqtisodiyotda mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonida ekologik toza texnologiyalarni qo'llash va iste'molchilarga atrof-muhitga zarar keltirmaydigan mahsulotlarni taqdim etish muhimdir.

Bu yondashuv ishlab chiqarish jarayonlarida energiya va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash bilan birga, iste'molchilarni ekologik jihatdan xavfsiz mahsulotlar bilan ta'minlashga yo'naltirilgan siyosatlarini shakllantirishni talab etadi. Bunday strategiyalar barqaror iqtisodiy rivojlanish tamoyillariga mos kelib, ekologik toza texnologiyalarni keng joriy etishga undaydi.

Masalan, ishlab chiqarish jarayonlarida energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish hamda atrof-muhitga zarar yetkazmaslik maqsadida yashil texnologiyalardan foydalanish yashil iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Ushbu tamoyillar tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bilan birga, energiya isrofgarchiligini kamaytirish va uglerod chiqindilarini minimallashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalari (QTEM) yashil iqtisodiyotning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanib, ular iqtisodiy tizimning barqarorligini ta'minlash va ekologik muvozanatni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning qo'llanilishi nafaqat iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda, balki uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyida qayta tiklanadigan energiya manbalarining iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyati batafsil tahlil qilinadi (2-jadval).

2-jadval. Qayta tiklanadigan energiya manbalarining iqtisodiyotdagi roli va ahamiyati.

	qayta tiklanadigan energiya manbalarining iqtisodiyotdagi ahamiyati	Tasnifi
1	Ekologik barqarorlikni ta'minlash	Qayta tiklanadigan energiya manbalari, masalan, quyosh, shamol, geotermal va gidroenergiya, ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning ishlatilishi fosil yoqilg'ilarni kamaytiradi va iqlim o'zgarishiga sabab bo'ladigan karbon dioksid gazlarining chiqarilishini qisqartiradi. Shuningdek, ular ekologik zaxiralarni saqlashga yordam beradi, chunki ular cheksiz va tabiiy ravishda qayta tiklanadi.
2	Energiya mustaqilligi va diversifikatsiya	Qayta tiklanadigan energiya manbalari energiya ta'minotining diversifikatsiyasiga yordam beradi. Bu, mamlakatlar uchun energetik mustaqillikni oshiradi, ya'ni tashqi energiya bozorlaridan, ayniqsa, fosil yoqilg'ilarni import qilishdan qochishga imkon yaratadi. Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalari o'zgartirish, diversifikatsiya qilish va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

3	Iqtisodiy o'sish va yangi ish o'rinlari yaratish	Qayta tiklanadigan energiya sektori, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Yashil texnologiyalarni rivojlantirish va qayta tiklanadigan energiya manbalarini o'rnatish yangi ish o'rinlarini yaratadi. Masalan, quyosh panellari va shamol turbinalarini ishlab chiqarish, o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish sohalarida yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi.
4	Resurslarni tejash va energiya samaradorligi	Qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng qo'llash resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Bularning barchasi, energiya samaradorligini oshirish va energiya ishlab chiqarish jarayonlarida chiqindilarni kamaytirish orqali resurslarni tejashga yordam beradi. Masalan, quyosh va shamol energiyasidan foydalanish fosil yoqilg'ilarga bo'lgan talabni kamaytiradi va energiya ishlab chiqarishda barqarorlikni oshiradi.
5	Iqlim o'zgarishi bilan kurashish	Qayta tiklanadigan energiya manbalari iqlim o'zgarishini oldini olishda katta rol o'ynaydi. Ularning yordamida atmosfera o'rtasidagi karbon izini kamaytirish mumkin. Energiya ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan manbalardan foydalanish, issiqxona gazlarini kamaytirish va global isishning oldini olishga yordam beradi.
6	Barqaror rivojlanish	Qayta tiklanadigan energiya manbalari yashil iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida, iqtisodiy o'sishni ekologik va ijtimoiy barqarorlik bilan uyg'unlashtiradi. Bu iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va ekologik muammolarni hal qilishda yordam beradi.

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi jamiyatda, iqtisodiyotda va ekologik tizimlarda bir qator ijobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ushbu o'zgarishlarning asosiy jihatlari iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga, shuningdek, atrof-muhitni himoya qilishga xizmat qiladi. Quyida yashil iqtisodiyotning iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlarini yanada chuqurroq tahlil qilamiz [5].

1. Ish o'rinlarini yaratish

Yashil texnologiyalarni rivojlantirish va barqaror ishlab chiqarish jarayonlari yangi ish o'rinlarini yaratadi. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi bilan energiya samaradorligi, qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishlab chiqarish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun yangi sanoat tarmoqlari paydo bo'ladi.

Bu yangi tarmoqlarda texnik mutaxassislar, ekologlar, injenerlar va boshqa ixtisoslashgan ishchilarni jalb etish talab etiladi. Masalan, quyosh panellari va shamol turbinalarini ishlab chiqarish, o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish sohalarida ko'plab ish o'rinlari yaratilishi mumkin.

2. Mahsulotlar va xizmatlarni diversifikatsiya qilish

Yashil iqtisodiyotning asosiy xususiyatlaridan biri – ishlab chiqarish va iste'mol tizimini ekologik toza mahsulotlar bilan diversifikatsiya qilishdir. Yashil iqtisodiyotda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va barqaror ishlab chiqarish tamoyillari asosida mahsulotlar ishlab chiqarish tizimi yanada rivojlanadi.

Bu o'zgarishlar yangi, ekologik jihatdan toza mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqishni rag'batlantiradi. Yashil iqtisodiyotda iste'molchilar uchun energiya samarador mahsulotlar, atrof-muhitga zarar keltirmaydigan oziq-ovqatlar va qayta ishlanadigan mahsulotlar mavjud bo'ladi. Bu esa iqtisodiyotda yangi biznes modellari va imkoniyatlarni yaratadi.

3. Ijtimoiy tenglikni ta'minlash

Yashil iqtisodiyot ijtimoiy adolatni ta'minlaydi, bu esa resurslardan teng foydalanish imkoniyatlarini yaratadi va zaif qatlamlarga yordam beradi. Yashil iqtisodiyotda barqaror ishlab chiqarish va resurslarni boshqarish jarayonlari nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki jamiyatning eng zaif qatlamlarini ham qo'llab-quvvatlaydi.

Masalan, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish orqali kambag'al hududlarga energiya ta'minotini yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy taraqqiyotga ko'maklashish mumkin. Shuningdek, yashil iqtisodiyot ijtimoiy tenglikni ta'minlash orqali resurslarni adolatli taqsimlashni qo'llab-quvvatlaydi.

4. Barqaror iqtisodiy o'sish

Yashil iqtisodiyot iqtisodiy o'sishni davom ettirishda ekologik jihatdan barqaror usullarni qo'llaydi. Bu o'sish nafaqat iqtisodiy foyda olishga qaratilgan, balki atrof-muhitni saqlash va ijtimoiy farovonlikni oshirishga ham xizmat qiladi.

Masalan, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va energiya samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish mumkin. Bu jarayonlar iqtisodiy o'sishning mustahkam va uzoq muddatli bo'lishiga yordam beradi.

5. Atrof-muhitni muhofaza qilish

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi atrof-muhitni saqlashga xizmat qiladi. U, asosan, tabiiy resurslardan samarali va barqaror foydalanishni, chiqindilarni kamaytirishni hamda ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirishni nazarda tutadi.

Bu, o'z navbatida, iqlim o'zgarishining oldini olishga va atrof-muhitning yaxshilanishiga olib keladi. Yashil iqtisodiyotda atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan ishlab chiqarish usullari va texnologiyalarni joriy etish ekologik muammolarni hal qilishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasi 20-asrning oxiridan boshlab, insoniyatning atrof-muhitga bo'lgan ta'sirini kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida shakllana boshladi. Ushbu iqtisodiy modelning asosiy maqsadi – iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishdan iborat. Yashil iqtisodiyotning rivojlanish bosqichlari ilmiy va siyosiy omillar, jumladan, sanoat inqilobi, ekologik inqirozlar hamda iqlim o'zgarishi kabi global muammolar ta'sirida shakllandi.

Bu konsepsiya resurslarni tejash, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etishni nazarda tutadi. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, yangi ish o'rinlarini yaratadi, mahsulotlar va xizmatlarni diversifikatsiya qiladi hamda resurslardan samarali foydalanishga imkon beradi. Shu bilan birga, barqaror ishlab chiqarish va iste'mol tizimi, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va atrof-muhitni saqlashning muhim vositasi sifatida xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyot global ekologik muammolarni hal qilishda, shuningdek, ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, respublikamizda yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi jarayonlarida quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

Qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish. O'zbekiston va boshqa davlatlar qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishlari kerak. Quyosh, shamol va geotermal energiya kabi manbalarni kengroq joriy etish energiya xavfsizligini ta'minlash va energiya iste'molini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ekologik toza texnologiyalardan foydalanish salmog'ini oshirish. Buning uchun ekologik toza texnologiyalarni import qilishda boj to'lovlaridan, shuningdek, ushbu texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni realizatsiya qilishda soliq to'lovlaridan imtiyoz va preferensiyalar berish zarur.

Barqaror rivojlanish siyosatlarini qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish. Hukumat darajasida ishlab chiqarish jarayonida tabiatga yetkazilayotgan zararni minimallashtirish hamda yashil iqtisodiyotga o'tishga undovchi strategiyalarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirishni rag'batlantirish lozim.

Yashil moliya tizimini rivojlantirish. Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun yashil moliya tizimi zarur. Yashil obligatsiyalar va investitsiyalar orqali ekologik toza loyihalarga moliyaviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Jahon miqyosida hamkorlik va tajriba almashish. Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyati uchun xalqaro hamkorlik va tajriba almashish muhimdir. Davlatlar yashil iqtisodiyotga oid siyosatlarni amalga oshirishda ilmiy, texnik va moliyaviy resurslar bo'yicha hamkorlikni rivojlantirishlari lozim.

Ta'lim va xabardorlikni oshirish. Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun jamiyatda keng miqyosda targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish juda muhim. Davlatlar ekologik ta'lim tizimini rivojlantirish va jamoatchilikni yashil iqtisodiyotning afzalliklari haqida xabardor qilish orqali aholining ekologik mas'uliyatini oshirishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik masalalarni hal qilish, balki iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanishning ta'minlanishiga xizmat qiladi. Mazkur konsepsiya kelajakda ijtimoiy va iqtisodiy tizimning muhim qismiga aylanadi. Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun davlatlar, korxonalar va jamoatchilik birgalikda harakat qilib, yangi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashlari va ekologik-iqtisodiy siyosatlarni faol hamda samarali tarzda hayotga tatbiq etishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vahobov A.V., Xajibakiev Sh.X. Yashil iqtisodiyot: darslik. – Toshkent: Universitet, 2020. – 262 b.
2. Иванова Н. И., Левченко Л. В. «Зеленая» экономика: сущность, принципы и перспективы. // Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2017, № 2 (58), С. 20–21.
3. Корнилов А. М. Зарубежный опыт управления отходами // Вторичное сырьё. – URL: <http://www.recyclers.ru/modules/section/item.php?itemid=56>.
4. Вацалова Т. В. Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2020. – С. 56.
5. Jackson, T. Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet. – 2009.

6. Goodall, C. Sustainable Development: A Critical Introduction. – 2012.
7. UNEP (United Nations Environment Programme). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. – 2011.
8. The World Bank. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. – 2012.
9. Green Economy Coalition. – URL: <https://www.greeneconomycoalition.org/>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
